

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник

Національний університет “Чернігівський Колегіум” ім. Т. Г. Шевченка

РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ У ПАМ'ЯТКАХ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ БАТУРИНА

З моменту заснування укріплень у Батурині відводяться місця під зведення храмів. У документах 1654 р. на території фортеці згадано дерев'яну Миколаївську церкву. На початку XVIII ст. тут існували дерев'яна Воскресенська (Замкова) церква, цегляні собор Живоначальної Трійці та недобудований Миколаївський собор, дерев'яні церкви на садибах І. Мазепи на Гончарівці та В. Кочубея на Чорній річці. У Батуринському Крупицькому монастирі знаходилися мурований Миколаївський храм та трапезна церква.

Чисельні військові протистояння та боротьба з релігією за радянського часу знищили майже всі церковні будови. Археологічні дослідження фіксують їхні рештки у вигляді залишків фундаментів мурованих храмів, неглибоких западин у культурному шарі, на місці розташування дерев'яних церков та поховань старих цвинтарів. У Батурині виявлені та досліджені фундаменти Живоначальної Трійці, встановлені місця розташування церков на Гончарівці та Кочубейщині (по западинах у культурному шарі) та досліджено цвинтар Воскресенської (Замкової) церкви. Знайти поховання біля місць розташування церков на садибах не вдалося. Зауважимо, що фундаменти собору Живоначальної Трійці та фундаменти розкопаного на території Арсеналу в Києві Вознесенського храму подібні за формою¹.

Досліджені цвинтарі Воскресенської (Замкової) церкви² та собору Живоначальної Трійці існували тривалий час і містили кілька горизонтів поховань, що відносяться до різних етапів існування церковних споруд та їхніх цвинтарів³. Поховання на цвинтарях, безумовно, здійснювалися за християнською обрядовістю. Найдовше існував цвинтар собору Живоначальної Трійці – від 1625 р. (заснування міста і відведення ділянки під храм) до 1803 р. (освячення нового цвинтаря і закриття старого). Поховання цього цвинтаря утворюють 6–7 горизонтів⁴. Цвинтар Воскресенської (Замкової) церкви існував від 1625 р. (забудова Цитаделі і відведення ділянки під дворову церкву) по 1708 р. (час поховання жертв біля стін спаленого храму)⁵. На цьому цвинтарі зафіксовано до 3 горизонтів різночасових поховань. Менша щільність могил пояснюється тим, що на Цитаделі до руйнації церкви ховали лише господарів батуринського замку та гетьманської резиденції.

Про релігійне життя гетьманської столиці свідчать також окремі артефакти, що використовувалися під час відправлення релігійних обрядів та відносились до речей особистого благочестя.

Завдяки жителям Батурина до нашого часу збереглася ікона св. Миколая, що під час руйнації Батуринського Крупицького монастиря була схована, а після відродження релігійного життя повернута до обителі. Ця збережена реліквія яскраво ілюструє розвиток іконописного ремесла Батурина XVII ст.⁶

У музейній збірці Чернігівського історичного музею зберігався дзвін “Голуб”, що зараз знаходиться у Оренбурзі. Дзвін був відлитий 1699 р. у Глухові лудвисарем Карпом Балашевичем на замовлення гетьмана І. Мазепи. До подій 1708 р. він знаходився у Воскресенській (Замковій) церкві Батурина. Уламок від ще одного дзвона, знищеного у 1708 р., був знайдений на околиці міста (зберігається у фондах Національного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця”).

На території садиби І. Мазепи на Гончарівці виявлено 4 уламки тонких пластин з мідного сплаву, які, на думку В. Мезенцева, є фрагментами окладу книг. Одна пластинка має гравіроване

¹ Балакін С., Івакін Г., Козубовський Г. Підземні скарби старого Арсеналу // Відлуння віків. К., 2005. С. 52-56.

² Коваленко В., Моця О., Ситий Ю. Цвинтар Воскресенської замкової церкви в Батурині // Батуринська старовина: Зб. наук. пр., присвячений 300-літтю Батуринської трагедії. – К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. С. 168-174.

³ Ситий Ю. М., Скороход В. М., Терещенко О. В. Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали п'ятнадцятої міжнародної наукової конференції. К., 2017. С. 288-290.

⁴ Ситий Ю. М., Терещенко О. В. Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (XVII – початок XIX ст.) / Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції. К., 2016. С. 124-129.

⁵ Коваленко В., Ситий Ю. Цвинтар Воскресенської Замкової церкви (попереднє повідомлення) // Матеріали науково-практичної конференції “Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця XVII – початку XVIII століття”. Ніжин: ТОВ Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2006. С. 86-88.

⁶ Крупицький Батуринський третьє-класный мужской монастырь св. Николая. Чернигов, 1862. С. 24.

зображення, нанесене різцем у вигляді прямих та вигнутих тонких ліній. Знайдена у 2012 р. пластина має розміри 3,5×3,3 см і вирізана у формі оголеного чоловіка, який грає на сурмі. Обличчя, кучері, торс, мускулясті руки і пальці юнака виразно і впевнено передані у реалістичній класичній манері. Зігнутою у лікті лівою рукою чоловік тримає сурму, що приклав до вуст, а праву витягнув прямо на рівні плеча, трохи відвівши назад. Ця невелика відламана від виробу частка свідчить про роботу досвідченого гравера, що працював за індивідуальним замовленням. Подібний образ янгола часто використовувався під час зображення сцен Страшного Суду¹.

Речі особистого благочестя виготовлялися у Батурині і купувалися (в тому числі під час далеких подорожей). У Батурині знайдена формочка для відливання хрестів XVII–XVIII ст., зроблена зі сланцю (овруцький пірофіліт), який використовувався у давньоруський час. Майстер-ливарник оцінив якість сланцю і вирізав з одного боку каменю форму для відливки хреста, а з іншого – гудзика з вушком. Серед знахідок з цвинтаря собору Живонавальної Трійці є не дуже якісний, відлитий зі свинцю хрест, що також може вказувати на його виготовлення у Батурині.

Під час археологічних досліджень Батурина виявлено три натільні іконки, знайдені 1995 та 2008 рр. У 1995 р. на цвинтарі Воскресенської Замкової церкви у похованні № 5 було знайдено мідну ікону на дерев'яній підкладинці. Ікона знаходилась на глибині 0,95 м на кістках жінки з немовлям. На ній частково збереглися зображення Діви Марії, яка тримає на руках Ісуса Христа. Ікона багатокольорова, зі слідами позолоти. Фарба пошкоджена вогнем внаслідок пожежі. Загальний фон – темна позолота. Мідна пластина має форму прямокутника з округлими кутами, розмірами 101×78 мм. Товщина пластини 1 мм. У верхній частині є отвір діаметром 2 мм. За висновками фахівців іконка відноситься до XVII ст. і написана іконописцями Києво-Печерської лаври².

Ще дві мідні ікони знайдені у 2008 р.³ У похованні № 13 цвинтаря собору Живонавальної Трійці виявлено скелет дорослої людини, похованої на спині головою на захід. У районі грудної клітини лежала мідна натільна ікона із зображенням Богородиці з передстоячими. На зворотньому боці було зображення Св. Миколая (?), в районі живота – бронзові застібки із залишками тканини від одягу. Труна була оббита тканиною та декоративними цвяхами, що датують поховання кінцем XVII – початком XVIII ст.

Могильна яма поховання № 92 частково зруйнована кладкою західної стіни собору Живонавальної Трійці та похованням № 107, що дозволяє визначити час здійснення поховання до побудови цегляних стін собору, зведених приблизно у 90-х рр. XVII ст. У похованні знайдено натільну іконку із зображенням святого та шматок тканини із застіркою від одягу.

Серед знахідок, виявлених серед поховань цвинтаря собору Живонавальної Трійці, є окуття невеликої дерев'яної іконки. Сама ікона не збереглася, але її рештки можуть свідчити, що це робота місцевих майстрів. На нашу думку, знахідки іконок з Києво-Печерської лаври вказують на міцні релігійні зв'язки між Києвом та Батурином. Ці зв'язки простежені у різних аспектах релігійного життя батуринців. Не можна виключати, що значна кількість мешканців Батурина відвідувала київські монастирі як паломники.

У 2008 р. на цвинтарі собору Живонавальної Трійці було виявлене поховання № 97. Східна частина могильної ями знищена котлованом кладки західної стіни собору, що дозволяє визначити час здійснення поховання до побудови цегляних стін собору, зведених приблизно у 90-х рр. XVII ст. Поховання зроблене за християнською обрядовістю на спині, головою на захід. У грудній частині кістяка знайдено натільний кипарисовий хрестик у металевій оздобі (іл. 1) та фрагменти тканини зі стрічкою від одягу. Подібний хрест був виявлений під час досліджень Михайлівського Золотоверхого монастиря у похованні 235⁴. Цей різний хрест

¹ Козут З., Мезенцев В., Скороход В., Ситий Ю. Розкопки у Батурині 2012 р. Культура козацької еліти Мазепиного двору. Торонто, 2013. С. 18-19.

² НА ІА НАНУ, № 1995/68. Коваленко В., Кондратьєв І., Моця О., Петраускас А., Сарачев І., Ситий Ю. Науковий звіт про археологічні роботи 1995 р. на території смт Батурина Бахмацького району Чернігівської області та археологічні розвідки на Чернігівському Задесенні. С. 45.

³ НА ІА НАНУ, № 2008/125. Ситий Ю., Коваленко В., Козубова Д., Кравченко О., Мезенцев В., Скороход В., Терещенко О. Науковий звіт про археологічні дослідження в охоронних зонах історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» в смт. Батурина Бахмацького р-ну Чернігівської обл. у 2008 р. Т. 2. С. 44.

⁴ НА ІА НАНУ, ф. 64, оп. за 1997р., № 1996-1997/103. Івакін Г. Ю., Козубовський Г. А., Козюба В. К., Поляков С. С. Про архітектурно-археологічні дослідження комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря в м. Києві 1996–1997 рр., т. 1, таб. 163; Мельник О. О. Поховальні пам'ятки Києва XVI–XVIII ст. : дис. ... канд. іст. наук. К., 2017. С. 132.

хрест може підтвердити паломництво окремих мешканців Батурина не тільки до Києва, а й до Палестини. Отже, сфера духовного життя проявляється, серед іншого, у матеріальних ознаках, які фіксуються під час археологічних досліджень.

Іл. 1. Кипарисовий хрестик у металевій оправі з поховання № 97 собору Живоначальної Трійці (дослідження у Батурині 2008 р.)

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу музейної та науково-фондової діяльності
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ДО ІСТОРІЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ БІБЛІОТЕКИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КОЛЕГІУМУ: ЛАТИНОМОВНІ ВИДАННЯ

Чернігів був центром книжкової культури, починаючи з другої половини XVII ст. Тут успішно діяла друкарня, фундована чернігівським архієпископом Лазарем Барановичем. Як стверджували дослідники XIX ст., він також заснував бібліотеку при школах в Новгороді-Сіверському. За свідченням М. Докучаєва, у 1674 р. ієрарх перевіз її до Чернігова¹. Ця бібліотека і становила ядро бібліотечного зібрання Чернігівського колегіуму.

Уперше про бібліотеку колегіуму повідомляв О. Шафонський: “При сей семинарії имеется библиотека, въ которой богословскихъ, филозофическихъ, школьныхъ, латинскихъ, греческихъ, польскихъ, русскихъ, французскихъ и немецкихъ до тысячи книгъ считается. Оне отъ разныхъ людей, а паче от покойнаго Епископа Кирилла Ляшевецкаго подарены”² Як стверджує М. Маркевич, у середині XIX ст. бібліотека нараховувала понад 6 000 найменувань³. Це було значне зібрання. Для порівняння – книгозбірня Харківського колегіуму в 1769 р. мала 2500 томів, а в 40-х рр. XIX ст. – 5 тис.⁴, тоді як у Києво-Могилянській академії в 1780 р. налічувалося 8 632 книги⁵. Більша частина бібліотеки Чернігівської семінарії була “на древнихъ языкахъ” – 3208 назв, а також на польській – 375, французькій – 377, німецькій – 255, східних мовах – 36, російській – 1449 най-

¹ Докучаев Н. Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.) // Черниговские епархиальные известия. (Ч. неоф.). 1871. № 12. С. 46.

² Шафонский А. Ф. Черниговского наместничества топографическое описание. К., 1851. С. 284.

³ Маркевич Н. А. Историческое и статистическое описание Чернигова // Черниговские губернские ведомости. (Ч. неоф.). 1852. № 10. С. 89.

⁴ Посохова Л. Харківський колегіум (XVIII – перша половина XIX ст.). Харків : Бізнес Інформ, 1999. С. 119.

⁵ Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии / С введ. и прим. Н. И. Петрова К., 1904. Отд. II. Т. I. Ч. I. XXXII. С. 254.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i> <i>Хроненко І. В.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	279 282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i> <i>Яснівська Л. В.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	286 289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018